

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАГОВОРОВ

Сания Умарова

Старший преподаватель кафедры русского языка
Ташкентский университет прикладных наук
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10973006>

Аннотация. В статье рассматриваются, заложенные исследователем-фольклористом Л.Н. Майковым, основы научного подхода к изучению заговоров и классификация заговоров, применяемые в настоящее время, а также изменения в структуре современных заговоров.

Ключевые слова: заговор, имярек, заманивание, закрепка, ячмень.

Основы научного подхода к изучению заговоров и классификация заговоров, применяемые в настоящее время были заложены исследователем-фольклористом Л.Н. Майковым. Все заговоры классифицированы им на нижеследующие:

- 1) лечебные,
- 2) любовные,
- 3) промысловые,
- 4) хозяйственные и др.,
- 5) с выделением подтипов (например, среди любовных заговоров выделяются присушки и отсушки).

Л. Н. Майковым отмечается, что исключительно важным является неизменность воспроизведения заговора. В отличие от других фольклорных жанров и обрядов заговор имеет индивидуальный, а не коллективный характер. Уже само по себе введение в текст имярек, (имени конкретного человека) ориентирует заговор на строго индивидуальную ситуацию. При всем разнообразии, заговоры в большинстве случаев состоят из стандартных формул и функционируют в особой ситуации, предполагающей присутствие двух реальных участников (знахарки и больного) и одного "фиктивного" - нечистой силы.

Все заговоры имеют достаточно четкую структуру. Можно выделить следующие основные компоненты заговорной формулы:

- 1) молитвенное вступление;
- 2) зачин;
- 3) эпическая часть (описание определенных обрядовых действий, действительных или символических);
- 4) лирическая часть - то есть выражение желания, приказа или просьбы;
- 5) закрепка;
- 6) зааминивание.

Заговор от 12 болезней.

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь!

В чистом поле стоит церковь,

В этой церкви стоит престол,

За престолом сидит Матушка

Пресвятая Богородица.

Она сидит со золотым крестом,

Заступает и помогает двенадцати скорби и болезни.

Подойду, помолюсь, поклонюсь.

Как в сетем море крутым берегу, есть Златырь-камень и кукиш-траву, как сгрызаешь и скусываешь всю волосы медны, зубы железны, глаза жемчужны, уши бисерны, так сгрызай и скусывай с рабы Божией (имя) с головы, с мозгу, с горла, с лица, с рук, с ног, с нутра, с белого легка, черного печени, с ретивого сердца, со всего тела белого, щипоты, ломоты, скорби, болезни, уроки, призоры, страхи, переполохи, ветряные переломы, ветры буйны, ветры зуйны, от черной немочи, от родимца, от черного, черемного, от малого ребенка, буланого и сантинова. Двенадцать ангелов снесите, унесите с рабы Божией (имя) с головы, с мозгу, с лица, с горла, с рук, с ног, с нутра, с белого легка, с черного печени, с ретивого сердца, от черной немочи, от родимца, от бабы самокрутки, от двоемужной, от троемужной. Двенадцать ангелов снесите, унесите за 12 гор Саянских, замкните замками елецкими.

Будь мой заговор крепким и лепким,

Крепче камня каленого, востре ножа булитного.

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

Аминь. Аминь. Аминь.

Выделенные элементы структуры заговора присутствуют в текстах в полном объеме. Заговорные формулы в процессе исторического развития изменялись и теряли свой первоначальный вид.

Молитвенное вступление, в заговорах этого региона, встречается чаще всего в текстах, где заговаривающий обращается к чудесному существу. Возможно, в таком построении заговора отразились еще языческие верования. Среди записанных текстов существует несколько вариантов молитвенных вступлений, но самое распространенное из них: "Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь!"

В зачине говорится о том, как заговаривающий уходит из дома в определенное место. В заговорах этого района это чаще всего "в чисто поле", "к синему морю", "под восточную сторону", "к океану-морю". Далее следует эпическая часть, в которой происходит встреча со сверхъестественным существом, или с христианскими святыми. В собранных текстах часто обращаются к воде, к Лесному Царю, домовому, щуке, месяцу, утке, деревьям, змее и т.д.; к Матушке Пресвятой Богородице, Господу Иисусу Христу, ангелам, апостолам и святым.

Как считает С.С. Ожегова, если зачины легко и часто поддаются варьированию, то эпическая часть изменяется минимально и вместе с лирической частью являются важнейшим компонентом в структуре заговора.

Нередко в собранных заговорах начин отсутствует, а текст начинается непосредственно с эпической части, например: **Заговор от колотья**. Ездит батюшка Егорий храбрый на белом коне, бьет и закалывает все скорби и болезни, так же передал, велел мне быть и закалывать все скорби и болезни раба Божия (имя). Аминь, Аминь, Аминь.

В лирической части заговоров этого региона содержится просьба об избавлении от болезни; иногда в ней перечисляются либо сами болезни, либо части тела, откуда их нужно изгнать; в конце содержится описание места, куда отсылается болезнь:

Заговор от грыжи

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.

Сходит Егорий с небес по золотой лестнице,
сносит Егорий с небес триста луков золотых,
триста стрел золотых, и триста тетив золотых.

И стреляет, и отстреливает у раба Божия (имя)

уроки, призоры, грыжи, и отдает черному зверю - медведю на хребет:

и понеси черный зверь-медведь в темные леса, и затопчи черный
зверь-медведь, в зыбучие болота, чтобы век не бывало,
ни в день, ни в ночь. Во веки веков. Аминь.

В этом заговоре ярко представлены все выше упомянутые элементы лирической части. В нем место отсыла болезни представлено очень поэтической формулой, но часто встречаются в собранных заговорах и краткие, полузабытые формулы, где место отсыла болезни не упоминается:

Ключевым элементом, как бы замыкающим всю структуру заговора, является закрепка. Закрепки в заговорах Тамбовской области более обязательны и разнообразны, чем молитвенные вступления. Они чаще всего состоят не из одного ключевого слова, а из нескольких и обычно сопровождаются троекратным "зааминиванием". Главной задачей закрепки является усиление действия заговора.

В качестве закрепок в исследуемых заговорах чаще всего используются:

а) концовки христианских молитв, но встречаются и б) классические формулы:

а) "...Тем словам во веки веков. Аминь. Аминь. Аминь". "...Отныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Аминь". "...Господь со мной. Аминь. Аминь. Аминь";

б) "Замок к небу, ключ в море. Будьте мои слова крепки и лепки. Аминь. Аминь. Аминь". "...Мое слово крепко-лепко, булат крепкий, булат замкну, ключ в море отпущу, из моря не вынесет, на берег не выбросит. Аминь. Аминь. Аминь".

"...Язык зол - на замок, а ключ - под порог". "...Будь мой заговор крепким и лепким, крепче камня каленого, востре ножа булатного. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь".

Если "зааминивание", а иногда и закрепки, отсутствуют, то вместо них заговор повторяют 3 раза, на что информанты обращали особое внимание, передавая тексты заговоров, например:

Заговор от ячменя. Ячмень, ячмень, на тебе кукиш, на кукиш кобылу купишь, Кобыла сдохнет, ячмень засохнет. Этот заговор вместе с обрядовым действием повторяют 3 раза.

Таким образом, исследовав структуру заговоров Тамбовской области, рассмотрев все основные ее элементы, можно сделать следующие выводы:

1. В процессе исторического развития структура заговорных формул этого региона изменялась и теряла свой первоначальный вид.
2. Как показало наблюдение над текстами, благодаря структурной гибкости собранных заговоров можно выделить несколько структурных типов, в каждом из которых используются свои приемы, и каждому из которых присущи определенные свойства.

References:

1. Русские заговоры и заклинания: Материалы фольклорных экспедиций 1953 - 1993 гг. /Под ред. В.П.Аникина. - М.: Изд-во МГУ 1998. - 480 с. - (Русский фольклор в новых записях).
2. Akhmedova M. TYPOLOGY OF SACRED MOTIFS ASSOCIATED WITH THE CONSTRUCTION OF PLACES //Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления. – 2024. – Т. 1. – №. 5. – С. 152-159.
3. Аникин В.П. Русское устное народное творчество. М.: Высшая школа, 2001. 728 с.
4. Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу: Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований в связи с мифическими сказаниями других родственных народов. В трех томах. [Электронный ресурс]. 1995. URL: <http://slavya.ru/trad/afan/> (дата обращения: 15.10.2015).
5. Воронцова Т.И. Языковая картина мира баллад лирического характера // Вестник ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2012. Т.7. № 1. С. 37 – 48.
6. Головачева А.В. Картина мира и модель мира в прагматике заговора // Исследования в области балто-славянской культуры. Заговор / под ред. Т. М. Николаевой. М.: Наука, 1993. С. 196 – 211.
7. Майков Л.Н. Великорусские заклинания. С.Пет., 1800 эл. ресурс. <https://www.booksite.ru/fulltext/majkov/text>.
8. Musaeva, G. I. "ON THE ORIGIN OF ENGLISH PROVERBS AND SAYINGS." *British Journal of Global Ecology and Sustainable Development* 26 (2024): 67-73.
9. Sadiriddinovitch K. O. Surpa renovation" as a shamanic ritual //Вопросы науки и образования. – 2019. – №. 7 (53). – С. 59-64.